

**TA'LIM TIZIMIDAGI PR STRATEGIYALAR, KO'LAMI,
MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI**

Madina Xodiyeva

O'zbekiston Milliy Teleradiokompaniyasi

"Mahalla" teleradiokanali" davlat muassasining muharriri

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, PR strategiyalari, o'quv jarayonlari, rivojlanish istiqbollari, texnologik rivojlanish, interaktiv o'qish usullari, ijtimoiy tarmoqlar, muammolar, tanlov-baholash tizimlari, kommunikatsiya.

Key words: educational system, PR strategies, educational processes, development perspectives, technological development, interactive learning methods, social networks, problems, selection-evaluation systems, communication.

Ключевые слова: образовательная система, PR-стратегии, образовательные процессы, перспективы развития, технологическое развитие, интерактивные методы обучения, социальные сети, проблемы, системы отбора-оценки, коммуникация.

Ta'lim tizimlarining rivojlanishi uchun muvaffaqiyatli PR strategiyalari keng qamrovli bo'lishi zarur. Bu strategiyalar o'quv jarayonlarini, o'qituvchilarni, va ota-onalarni jalb qilish, ularning faoliyatlarini jamiyatga o'z vaqtida yetkazib berish va o'quvchilarni o'z ta'lim muassasalari bo'yicha qiziqtirish asosida shakllanadi. Ta'lim tizimi o'quvchilarining ota-onalari va jamiyat bilan yaxshi aloqalarini saqlab qolish, ularni ta'lim jarayonlari va rivojlanish yo'nalishlariga qiziqtirish, va ta'lim tizimining yangiliklarini jamiyatga yetkazib berish PR strategiyalari orqali amalga oshiriladi. Bu strategiyalarning bir qismi, media hamkorliklari, ilmiy maqolalar, o'quv-uslubiy materiallar, va interaktiv vositalarni o'z ichiga olishni, shu bilan birga o'quvchilarni va o'qituvchilarni ta'lim jarayonlarining yangiligi va sifati bilan tanishtirishni o'z ichiga oladi. Ta'lim tizimi PR strategiyalarining muvaffaqiyati, o'quvchilarning, o'qituvchilarning, va ota-onalar bilan yaxshi aloqalarning ko'lamiga bog'liq. Bu

aloqalar, o'quvchilarning ta'lim jarayonlariga qiziqishlarini oshirish, o'qituvchilar va ota-onalar bilan ishbilarmonlikni rivojlantirish va ta'lim tizimi faoliyatlarini jamiyatga yetkazishda katta ahamiyatga ega. Ko'lami o'rnatish uchun, o'quvchilar, o'qituvchilar va ota-onalar orasidagi samaradorlik, tanlov tizimlarida shaffofiylik, va o'quvchilar bilan doimiy aloqalarni saqlash keng jihatdan ta'minlanishi zarur. Shuningdek, ko'lami o'rnatishda ijtimoiy tarmoqlardan, media asoslari bilan ishbilarmonlik qilish, va ta'lim tizimining PR strategiyalarini o'quvchilarning o'zaro munosabatlari orqali baham ko'rish hamda ko'rib chiqishning o'rnatilishi muhimdir. Jamiyatda ommaviy rivojlanish, ma'naviyat, va o'quvchilar bilan o'zaro munosabatlar ta'lim tizimi uchun muhimdir, shuning uchun PR strategiyalari va ko'lami katta e'tibor talab etadi. Ta'lim tizimlarida o'quv jarayonlarini rivojlantirishda muammolar va rivojlanish istiqbollari jiddiy muhimiyatga ega. Muammolar orasida, resurslarning yetarli emasligi, texnologik imkoniyatlar va tanlov-baholash tizimlarining samarali emasligi keng o'rnatiladi. Bu muammolarni hal qilish uchun texnologik rivojlanish, interaktiv o'qish usullari va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish istiqbollariga e'tibor bermak zarur. Texnologik rivojlanish, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va ularni o'quv jarayonlariga joriy etish o'quvchilar uchun ma'lum bir joyda o'quv olishni samarali qiladi. Interaktiv o'qish usullari, traditsion o'qishdan turib, o'quvchilar orasidagi munosabatni oshirish, faoliyatlarini oshirish va savollar orqali o'quv jarayonini shakllantirishda yordam beradi. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish, o'quvchilar orasidagi aloqalarni oshirish, ularning bir-biriga tajribalarini o'zlashtirish va yangiliklarni baham ko'rish uchun muhimdir. Muammolarni hal qilish uchun shu paytdagi tanlov va baholash tizimlarining samarali emasligi ham o'rniga yetkazilishi lozim. O'quvchilarning faoliyatini oshirish va rivojlanish yo'nalishlarini belgilashda o'quv muassasalarining o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi ochiq ovoqli kommunikatsiyasi muhimdir. O'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi aloqa, mentorlik va bir-biriga ishbilarmonlik, rivojlanish uchun katta ahamiyatga ega bo'lib, ularning bir-biriga ta'sir qilishlari, savol-javoblar orqali fikrlar almashishlari muhimdir. Ta'lim tizimlarida muammolarni hal qilish va rivojlanish uchun texnologik rivojlanish,

interaktiv o'qish usullari va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish muhim istiqbollardir, chunki bu istiqbollar ta'limni o'quvchilar uchun samarali va maqbul qilishda katta o'ringallaydi.

Xulosa

Ta'lim tizimlarining muammolar va rivojlanish istiqbollari, jamiyatning o'zaro aloqalarini, individual va jamiyatiy rivojlanishni ta'minlashda katta roli bor. Muammolar, resurslarning yetarli emasligi, tanlov-baholash tizimlarining samarali emasligi va texnologik rivojlanish bilan bog'liqdir. Bu muammolar rivojlanish istiqbollari orqali hal qilinishi mumkin. Rivojlanish istiqbollari, texnologik rivojlanish, interaktiv o'qish usullari va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish asosida shakllanadi. Texnologik rivojlanish, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va ularni o'quv jarayonlariga joriy etish, o'quvchilar uchun ma'lum bir joyda o'quv olishni samarali qiladi. Interaktiv o'qish usullari, o'quvchilar orasidagi munosabatni oshirish, faoliyatlarini oshirish va o'quv jarayonini shakllantirishda o'z vazifasini bajaradi. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish, o'quvchilar orasidagi aloqalarni oshirish, ularning bir-biriga tajribalarini o'zlashtirish va yangiliklarni baham ko'rish uchun muhimdir. Muammolar va rivojlanish istiqbollari ta'lim tizimlarining joriy etilishi va kelajakdagi rivojlanishlari uchun o'ziga xos ko'rinishini topishda katta ahamiyatga ega. Shu paytdagi tanlov va baholash tizimlarining samarali emasligini hal qilish, o'quvchilar bilan o'qituvchilar orasidagi ochiq, ovozli kommunikatsiya va bir-biriga ishbilarmonlikni rivojlantirish maqsadida qo'llanilishi zarur. Barcha qo'llanmalar va amaliyotlar o'quv jarayonlarini samarali, odamlar rivojlanishini oshirishga yordam beradigan shakllarga aylantirilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Teshaboyev F. TA'LIM TIZIMIDA KENGAYTIRILGAN HAQIQAT (AR) TENDENSIYALARI VA MUAMMOLARI //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – T. 2. – №. 23. – C. 159-174.

2. Kaipbergenova D. BUGUNGI KUNDAGI MAMLAKATIMIZDA TA'LIM TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI //World scientific research journal. – 2023. – T. 15. – №. 2. – C. 3-7.

3. Shokhsanam M. PR-CRISIS COMMUNICATIONS TARGET AUDIENCE //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 102-106.

4. Abrorov S., Usmonov B. AN'ANAVIY MOLIYA TIZIMIDAGI YANGI YONDASHUV VA YECHIMLAR //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2023. – T. 1. – №. 10. – C. 319-324.